

INGLIZ TILIDA SO'ZLASHUVNI QANDAY USULLAR BILAN YAXSHILASH MUMKIN?

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415501>

Botirova Gulsanam

Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi

Ботирова Гульсанам

*студентка Самаркандского государственного института иностранных
языков.*

Botirova Gulsanam

student of Samarkand State Institute of Foreign Languages.

Annotatsiya: *Mazkur maqola, ingliz tilida so'zlashuvni shakllantirish va rivojlantirish usullarini qamrab oladi. Barcha tashkilot va muassasalarda ham ingliz tilini bilish darajasi talab qilinayotganligi sababli, barcha bu tilni o'rganishni va so'zlashishni o'z vazifasi sifatida bilmoqda, shu bilan birga ko'plab texnologiyalardan foydalanadigan sohalarda, ish faoliyati ingliz tilida yuritiladi. Shunday uchun bugungi kunda ingliz tilini bilish va yaxshi so'zlasha olish dolzarb mavzuga aylanib bormoqda.*

Kalit so'zlar: *so'zlashuv (speech), muloqot, online suhbat, tinglash usuli (listening), aqliy qiyinchilik, audio materiallar, jismoniy qiyinchilik, ovozli xabar.*

Annotation: *This paper covers ways to shape and develop English speech (speaking). Since all organizations and institutions require a level of knowledge of English, it is the duty of all learn and practice this language, however, in many technology-intensive industries, language of instruction is English. Therefore, knowledge of English and fluency are becoming a topical issue today.*

Key words: *speech, speaking, communication, online conversation, listening, mental difficulty, audio materials, physical difficulty, voice message.*

Аннотация: *В этой статье рассматриваются способы формирования и развития английской речи. Поскольку уровень владения английским языком требуется во всех организациях и учреждениях, все обязаны выучить этот язык и говорить на нем, а также в областях, где используется множество технологий, мероприятия проводятся на английском языке. Именно поэтому знание и владение английским языком становится сегодня актуальной темой.*

Ключевые слова: *речь, онлайн собеседование, метод прослушивания, умственное напряжение, аудиоматериалы, физические трудности, голосовое сообщение.*

Bugungi kunda, ingliz tilini o'rganish, yaxshi so'zlashish zamon talabiga aylanib bormoqda. Ingliz tili dunyo miqyosidagi eng ko'p fodalaniadigan tillar ichida uchinchi o'rinda turadi. Shunday ekan ingliz tili jamiyatimizdagi barcha sohalarga jadallik bilan kirib kelmoqda, shu bilan birga bizning rivojlanib borayotgan yurtimizdagi ta'lim sohasida ham keng ko'lamda o'rgatilmoqda va bu tilga e'tibor sezilarli darajada. Bizning mamlakatimiz turistik davlatlar qatorida yuqori o'rinlarda turadi, shuning uchun ham o'sib kelayotgan yosh avlod xorijiy tillarni, xususan, ingliz tilini mukammal darajada o'rganishi maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, yoshlarimizga xorijiy mamlakatlarda o'qish imkoniyatlari yaratilayotgan ekan, ularni chet tillarini yaxshi o'rganishi kerakligi muhim ahamiyat kasb etadi. Vaholanki, tilni mukammal o'rganib o'qishini chet el mamlakatlarining nufuzli muassasalarida davom ettiradigan yoshlarimiz, tajriba natijasida kelajakda yurtimiz ravnaqiga sezilarli darajada ijobiy hissa qo'shishadi. Ayni jarayonda ingliz tilida yaxshi so'zlasha olish masalasi asosiy mavzudir.

Ingliz tilida so'zlashish qiyin, hatto tilni bir necha yillar davomida o'rganib kelayotgan kishilar uchun ham, ba'zan qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shunday ekan bu jarayonda foydali usullardan foydalanish orqali yaxshilash mumkin.

- Ingliz tilida to'g'ri so'zlashishni hohlovchi kishilar, avvalo, til grammatikasini, qoidalarini yaxshi o'zlashtirgan bo'lishlari kerak.

- Ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirish uchun, so'zlashuv jarayonida talaffuzga e'tiborli bo'lish kerak. Ingliz tilida so'zlarning bir-biriga o'xshash jihatlarni hisobga olsak, talaffuz paytida xatoliklarga yo'l qo'yilsa, bu tinglovchi uchun tushunarsiz vaziyatni keltirib chiqarishi mumkin. To'g'ri talaffuz qilishni turli internet saytlariga kirib o'rganishingiz mumkin. Buni avvalo yangi so'zlarni ko'rib o'rganishdan emas, balki o'z lug'at boyligingizdagi so'zlarni talaffuzini tekshirishdan boshlang.

- So'zlashuv ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan yana bir mashg'ulot bu- ingliz tilidagi nutqni tinglash (listening). Sof ingliz tilida bo'lgan, qo'shiq, dialog, hikoya, audio material yoki eng ommaviy usul-kinofilmlar tomosha qilish foyda keltiradi. Hech qaysi mashg'ulot gapirish ko'nikmasini rivojlantirishda tinglashdek ijobiy natija ko'rsata olmaydi. Bu jarayon so'z boyligini ham oshirish bilan birga, so'zlarning talaffuzlarni kuzatish natijasida, to'g'ri talaffuzni ham yaxshilaydi.

- So'z yodlash paytida siz alohida so'zlarni emas, balki, iboralarni yodlashga odatlaning va ular ishtirokida gaplar tuzing. Bu esda saqlash salohiyatingizni ham charxlaydi.

•Ingliz tilida o'qiyotgan ma'lumotlaringizni ovoz chiqarib o'qishga odatlaning, shunda talaffuzdagi o'zgarishlar o'ziga ham sezila boshlaydi. Ingliz tilida gapirish jarayonida asosan ikki turdagi qiyinchilik yuzaga kelishi mumkin.

1. Aqliy qiyinchilik – qaysi so'zni yoki iborani aytishni o'ylab qolish.

2. Jismoniy qiyinchilik – so'zlari to'g'ri talaffuz qilish (ya'ni so'zlashuv paytida xatoliklarga yo'l qo'yish).

•Ingliz tilida so'zlashuvni imkon qadar yaxshilashning asosiy yo'llaridan biri, muntazam so'zlashib turishdir. Ya'ni ingliz tilini o'rganishga ishtiyoqi baland kishilar bilan doimiy aloqada bo'lish va suhbat qurish (conversation) ikki tomon uchun ham samarali bo'ladi. Shu bilan birga internet orqali ko'plab xorijlik do'stlar bilan, tengdoshlaringiz bilan aloqa o'rnatish- yozishish, ovozli xabarlar yuborish, suhbatlashish gapirish ko'nikmasini oshiradi va bu motivatsion jarayon hamdir. Ular shu tariqa ularning sof so'zlashuvidan o'rgana boshlaydilar.

•Har bir insonning o'ziga yarasha xarakteri borligini hisobga olsak, barcha uchun ham internet orqali yoki do'stlar davrasi foyda bermasligi mumkin. Shuning uchun bu jarayonda asqotadigan yana bir usul bu ko'zguga qarab so'zlashishdir. Bu uslub ham ko'plab ingliz tilini o'rganuvchi va so'zlashuv ko'nikmasini yaxshilamoqchi bo'lganlar uchun juda ham foydali. Buning foydali jihatlari shundaki inson gapirish jarayonida o'zi qilayotgan xatolarini yaxshi ko'ra olish imkoniyatiga ega bo'ladi va shu bilan birga o'z emotsiyalarini ham ko'ra oladi. Bu gapirishda tezlikni oshirish uchun ham xizmat qiladi. Tez so'zlashuvning foydali taraflari shundaki bunda haqiqiy, sof ingliz tilini gapirishga sharoit yaratib beradi (native speech), sekinroq gapirish bu tutilib qolmaslikni oldini oladi, o'ylab olish uchun vaqt yaratadi va gapirilayotgan gaplarni Grammatik jihatdan to'g'ri aytilishiga xizmat qiladi. Lekin, tezroq o'ylanib qolmasdan gapirishga o'rganish kerak ba'zi xatoliklarga yo'l qo'yilsada.

Ingliz tilida gapirish salohiyatini o'stirish, uzoq vaqt davomida qilib boriladigan mashg'ulotlarni talab etadi. Zero, ingliz tilini mukammal darajada biladigan, nuqsonsiz so'zlasha oladigan har qanday kadr jamiyatimizga juda kerakli shaxslardir. Shunday ekan, barchamiz xorijiy tillarni o'rganishga jiddiy e'tibor qaratmog'imiz darkor. Chunki dunyo tez-su'atlar bilan rivojlanib bormoqda, jumladan bizning yurtimiz ham, hamma narsa zamon talabiga mos ravishda o'zgarmoqda, yangilanmoqda. Hozirgi kunda ingliz tilini yaxshi bilish zamon talabi desak mubolag'a bo'lmadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Saydaliyev S. Chet tili o'rgatish metodikasidan maruza matnlari - Namangan-2002
2. Yo'ldoshev J. Yangi pedagogik texnologiyalar yo'nalishlari, muammolari. Xalq ta'limi 1999-yil
3. Hoshimov O'.H; Yoquvov I.Y. Ingliz tili o'qitish metodikasi- Toshkent - 2003y.
4. Chet tillarini o'qitish zamonaviy texnologiyasi masalalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari - Toshkent 2007-yil
5. Ziyonet.uz
6. Pedagog.uz
7. Literaryagency.uz